

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ СОҲАСИДА БУГУНГИ КУНДАГИ

ИСЛОҲОТЛАР

Маллабоев Авазбек Ганижонович

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон республикасида хизмат кўрсатган артист,

“Композиторлар ва бастакорлар уюшмаси” азоси Андижон давлат

университети Санъатшунослик факультети Мусиқий таълим кафедраси

Профессор в.в.б., Турон фанлар академияси академиги бастакор

Калит сўзлари: маданият, санъат, урф-одатлар, анъаналар, маданий мерос, миллий маданият, моддий-техник базалар, ислохотлар, чора-тадбирлар, музейлар, маданий объектлар.

Аннотация: Ушбу мақолада юртимиздаги амалга оширилаётган ислохотлар ҳақида сўз боради. Маданият ва санъат соҳасидаги янгиликлар, қарорлар, фармоишларнинг амалга оширилиши. Ижодкорларнинг халқ олдида ўз санъати билан чиқишлари. Маданий обидаларимизни асраб авайлаш ҳамда уни бутун жаҳонга олиб чиқиш, хунармандларимизнинг қўл меҳнат ишлари билан танишиш. Бунда санъаткорларнинг ўрни ҳақидаги Президентимизнинг сўз нутқи ёритилган.

Ключевые слова: культура, искусство, обычаи, традиции, культурное наследие, национальная культура, материально-техническая база, реформы, мероприятия, музеи, объекты культуры.

Аннотация: В данной статье рассказывается о проводимых реформах в нашей стране. Внедрение инноваций, постановлений, указов в области культуры и искусства. Выступление артистов перед народом со своим искусством. Сохранение памятников нашей культуры и пропаганда их по всему миру, знакомство с промыслами наших мастеров. Было освещено выступление Президента о роли артистов.

Key words: culture, art, customs, traditions, cultural heritage, national culture, material and technical basis, reforms, events, museums, cultural objects.

Annotation: The paper describes ongoing reforms in our country. Implementation of innovations, decrees and ordinances in the field of culture and art. Performance of artists before the people with their art. Preservation of monuments of our culture, their

propaganda around the world and introduction of our artisans. The President's speech on the role of artists was also highlighted.

Бугунги кунда мамлакатимизда барча соҳаларда улкан ислохотлар, ўзгаришлар ҳамда янгиланишлар даври сурмоқда. Жумладан, ислохотлар жараёнида халқимизнинг турмуш даражасини яхшилаш баробарида, бой миллий қадриятлар, урф-одат ва анъаналаримизни ўрганиш, илмий-амалий тадқиқ этиш, моддий ва номоддий маданий меросимизни асраб-авайлаш ҳамда келгуси авлодга бус-бутун етказиш ва албатта дунё халқлари орасида кенг тарғиб қилиш борасида ҳам қатор ишлар амалга оширилмоқда.

Хусусан, “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодий ривожлантириш йили” Давлат дастурининг **218-бандида маданият соҳасини тубдан такомиллаштириш чораларини кўриш** масаласи белгиланган эди [1].

Ушбу банд ижросини таъминлаш мақсадида эса тегишли норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасини ишлаб чиқиш, унда Маданият вазирлиги ташкилий тузилмаси ва ҳудудий тузилмалари вазифа ва функцияларини қайта кўриб чиқиш, маданий-маърифий соҳада амалга оширилаётган ишларни янги босқичга олиб чиқиш, бундай тадбирларга санъаткорларни шартнома асосида жалб қилиш каби чора-тадбирлар акс эттирилиши назарда тутилган.

Ушбу ҳужжатларда белгиланган вазифалар маданият ва санъат соҳасининг барча йўналишларини тўлиқ қамраб олган бўлиб, мазкур муҳим ҳужжатлар барча маданият соҳаси ходимлари ва ижод аҳли томонидан жуда катта таассуротлар билан қарши олинган эди.

Давлатими зраҳбари Шавкат Мирзиёевнинг “Бир ҳақиқатни ҳеч қачон эсимиздан чиқармаслигимиз керак, мамлакатимизда маданият ва санъат тараққий этмаса, жамият ривожланмайди...” деган сўзларининг маъносини чуқур англаган ҳолда, маданий муассасаларга аҳолини, айниқса ёшларимизни кенг жалб қилиш бугунги куннинг энг долзарб вазифаларидан биридир.

Қолаверса, Юртбошимиз томонидан жорий йилнинг 7 июнь куни “Ўзбекистон Республикаси маданият ва санъат ходимлари кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонунининг қабул қилиниши ҳам бу соҳага берилаётган катта

эътибордан далолатдир. Қонунга кўра 15 апрель Ўзбекистон Республикаси маданият ва санъат ходимлари куни этиб белгиланди [2].

Ишончимиз комилки, мазкур ислохотлар миллий маданиятимиз ва санъатимиз ривожига муҳим омил бўлиб хизмат қилади.

Юртимизда сўнгги 5 йил давомида барча соҳалар қатори маданият ривожига ҳам алоҳида эътибор қаратилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон миллий маданиятини янада ривожлантириш, Ўзбекистоннинг янги тарихини яратиш, халқимизнинг маънавий-маърифий савияси ва билимини ошириш, моддий ва номоддий маданий мерос объектларини асраб-авайлаш ҳамда оммалаштириш, жаҳон маданияти майдонига фаол интеграцияни олиб кириш, маданият ва санъат муассасаларининг моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, маданият соҳаси вакилларини қўллаб-қувватлашга қаратилган **комплекс чора-тадбирлар амалга оширилмоқда.**

Президент Ш. Мирзиёвнинг “Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”, “Моддий маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш соҳасидаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”, “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорлари ҳамда “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, шубҳасиз, маданият соҳасидаги янги ютуқлар, ўзгаришларга ва ислохотларнинг амалга ошишига туртки бўлди.

Мазкур Концепциянинг асосий вазифаси — норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш, тарихий ва маданий меросни асраб-авайлаш, ёшлар онгига миллий ва умуминсоний қадриятларни сингдириш, этник маданий анъаналарни асраб-авайлаш, маданият соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, маданият соҳасида ўзаро самарали халқаро муносабатларни ташкил этиш ва ривожлантириш, миллий маданиятга жаҳон маданиятининг таркибий, ажралмас қисми сифатида қараш, маданият ва санъат муассасаларининг тўлақонли фаолият юритишини таъминлаш, уларнинг моддий-техник базасини янада мустаҳкамлаш, маданий мерос объектларининг сақланиши устидан жамоатчилик назоратини йўлга қўйишдан иборат.

Шунингдек, маданият соҳасида ҳуқуқий тартибга солишнинг самарадорлигини ошириш мақсадида **“Маданий фаолият ва маданият ташкилотлари тўғрисида”**ги Ўзбекистон Республикасининг қонуни қабул қилинди. Ушбу қонуннинг мақсади — маданий фаолият, шунингдек, маданият ташкилотлари фаолияти соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат. Шунини ҳам таъкидлаш жоизки, ушбу қонун қабул қилингунига қадар маданий фаолият соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар **бир нечта норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар**, жумладан, “Маданий бойликларнинг олиб чиқиши ва олиб кирилиши тўғрисида”, “Музейлар тўғрисида” ва “Маданий мерос объектларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланиш тўғрисида”ги қонунлар ва кўплаб қонуности ҳужжатлари билан тартибга солинган эди.

Эътироф этиш керакки, соҳани ислоҳ қилиш доирасида музейларни инновацион қайта ташкил этишни кўзда тутувчи Музейлар реновация дастури тасдиқланди, ўзбек халқининг қадимий ва бетакрор санъати намунаси бўлмиш Хоразм “Лазги”си эса **“Хоразм рақси — Лазги”** номи остида ЮНЕСКОнинг Инсоният номоддий маданий меросининг репрезентатив рўйхатига кирилди. Ўтган давр мобайнида Ўзбекистон ижодкорларини қўллаб-қувватлаш “Илҳом” жамоат фонди, Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси, Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси, Ўзбекистон давлат филармонияси, Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтининг Фарғона минтақавий филиали ташкил этилди.

Ўз навбатида, 2019 йилнинг 10–15 сентябрь кунлари Қўқон шаҳрида ЮНЕСКО шафелигида биринчи **Халқаро хунармандчилик фестивалининг** ўтказилиши, халқаро хунармандлар ташкилоти томонидан **Қўқон шаҳрига “Дунё хунармандлари шаҳри”** мақомининг берилиши, ўзбек халқ амалий санъатининг халқаро миқёсдаги юксак эътирофи бўлди.

Термиз шаҳрида ўтказилган **Халқаро бахшичилик санъати**, Шаҳрисабзда бўлиб ўтган **Халқаро мақом санъати** халқаро фестиваллари, шунингдек, Бухоро шаҳридаги **“Ипак ва зираворлар”** ҳамда Марғилон шаҳридаги **“Атлас байрами”** каби форумларда дунёнинг кўплаб давлатларидан ташриф буюрган маданият ва санъат намояндалари, хусусан, хунармандчилик соҳасида ўз илмий

иши ҳамда амалий фаолияти билан донг таратган машхур олим ва мутахассисларнинг иштирок этгани алоҳида эътиборга лойиқдир. Аҳамиятли томони шундаки, мазкур тадбирлар соҳанинг маҳаллий вакиллари учун тажриба алмашинув майдончаларини яратди, энг муҳими, ижодкорлар ва мамлакатимиз жаҳон ҳамжамияти эътиборини ўзига қарата олди. Ижодкорларимизнинг ҳар бир ҳудудлардаги маҳаллаларда ўз чиқишлари билан халқни кўнглини олди ва уларга янада кўтаринки руҳ бағишлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармонига мувофиқ, номоддий маданий мерос объектлари (**дорбоз, аския ва лапар**)ни асраш ҳамда улардан фойдаланиш фаолияти ўзини ўзи банд қилган фуқароларга вақтинчалик меҳнат гувоҳномалари бериладиган фаолият (хизмат, иш) турлари рўйхатига киритилди.

Мазкур ҳужжат билан концерт-томоша тадбирига бир марталик рухсатнома бериш ва кўчма цирklar томонидан оммавий кўнгилочар тадбирларни ўтказишга рухсат олиш **талаблари** учун ундириладиган **йиғимлар бекор қилинди**. 2020 йилнинг сентябрь ойидан бошлаб эса давлат музейларида ҳар ойнинг биринчи якшанбаси “**очик эшиклар куни**” деб эълон қилинди. Ўша куни фуқаролар музей ашёлари ва музей коллекцияларини кириб кўриш учун давлат музейларига бепул киритилади.

Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини чуқур ўрганиш, ушбу йўналишдаги илмий-тадқиқот ишларини фаоллаштириш, ёш авлодни миллий қадриятлар ва аждодларимизнинг бебаҳо мероси асосида тарбиялаш, жамиятда ватанпарварлик ва ўз халқи билан ғурурланиш туйғусини шакллантириш асосида миллий ўзликни англаш ҳиссини мустаҳкамлаш ва ватандошларимиз дунёқарашини кенгайтириш мақсадида “**O‘zbekiston tarixi**” телеканали ташкил этилди. Телеканални ташкил этишдан кўзланган асосий мақсад, минг йиллар қаърига илдиз отган Ўзбекистоннинг кўҳна ва бой тарихи, халқимизнинг жаҳон цивилизацияси ривожига қўшган ғоят катта илмий, маданий ва маънавий ҳиссаси ҳақида мамлакатимиз аҳолисини, шунингдек, чет эл жамоатчилигини кенг кўламда хабардор қилишдан иборат.

Сўнги 5 йилда маданият соҳасини молиялаштиришга алоҳида эътибор қаратилди, масалан, 2016 йилда маданий мерос объектларини таъмирлаш, тиклаш ва консервациялашга бюджет маблағлари ҳисобидан **22,8 млрд сўм** ажратилган бўлса, 2021 йилда бу кўрсаткич **73,5 млрд сўм** (ўсиш 3,2 баробар)ни ташкил қилди. Шунингдек, 2016 йилда давлат буюртмаси бўйича кинофильмлар ишлаб чиқаришга **10,3 млрд сўм** ажратилган бўлса, 2021 йилда уларнинг миқдори қарийб 8 баробар ошиб, **81,4 млрд сўм**ни ташкил этди. Шунингдек, маданий объектларни қуриш ва таъмирлашга ҳам жиддий эътибор қаратилмоқда, ушбу мақсадлар учун фақатгина 2020–2021 йилларнинг ўзида давлат бюджетидан **160 млрд сўмдан** зиёд маблағ ажратилди, бу эса, ўз навбатида, **34** та маданият маркази, **6** та театр ва **20** та музейнинг ташқи кўриниши ҳамда моддий-техник базасини яхшилаш ва мустаҳкамлаш имконини берди.

Таъкидлаш жоизки, маданият ва санъат соҳасида яратилган шарт-шароитлар аҳоли фаоллигининг ошишига кенг имкониятлар яратди, бу 2016 йилда музейларга ташриф буюрувчилар сонининг **5371,2** мингдан **7777,8** минггача ўсиши билан тасдиқланади. 2019 йилда концерт ва театрларга ташриф буюрувчилар **4194,5** мингдан **5467,6** мингтага кўпайган (2020 йилда пандемия муносабати билан мамлакатда ўрнатилган карантин чекловлари туфайли ташрифлар 1515,8 мингтани ташкил этди).

Маданият объектларини асраб-авайлаш ҳақида сўз борганда, сўнги беш йил ичида биз тарихий-маданий меросни сақлаб қолиш билан боғлиқ ишларда жамиятнинг фуқаролик позицияси сезиларли даражада ўсганига гувоҳ бўлдик. Аҳоли тарихий биноларни бузиш, айниқса, шаҳарнинг тарихий қисмида кўп қаватли бинолар қурилишига қарши кескин муносабат билдира бошлади. Мамлакатда фуқаролик жамияти шаклланишининг умумий кўрсаткичи бўлган жамоатчилик назорати кучайди.

Лекин шунга қарамай, тарихий-маданий мероснинг кадр-қимматини, ёш авлоддан бошлаб, жамоатчилик онгига етказиш учун яхлит бир тизим яратиш муҳим саналади. Шу нуқтаи назардан, таълим муассасалари, жумладан, мактабгача таълим, умумтаълим ва олий таълим муассасалари учун тарихий-маданий мероснинг кадр-қимматини англатувчи адабиётларни яратиш ва

улар билан таълим муассасаларини таъминлаш мақсадга мувофиқ, зеро бугунги кунда тарихий-маданий меросни кўз қорачиғидай асраб-авайлаш дунёдаги замонавий мамлакатлар сиёсатининг муҳим йўналишига айланиб улгурди [3].

Нукусда Ўзбекистон Маданият вазирлиги ҳузуридаги Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси ва Assouline Publishing нашриётининг кўшма лойиҳаси — Игорь Витальевич Савицкий мероси ҳақида туркум китобларни тайёрлаш устида иш қизғин кетмоқда.

Музей экспонатларини суратга олиш мақсадида Нукусга ношир Яффа Ассулин ва фотограф Гаральд Готтшлакнинг ташрифи уюштирилди ва биз жараён билан танишдик.

Ушбу туркумнинг биринчи китоби — музейдаги олдин нашр этилмаган график ишларга бағишланган «Савицкий: буюк коллекционер тарихи»ни кўришимиз мумкин бўлади. Музей захирасида сақланаётган хазинанинг кенг жамоатчиликка тақдим этилиши тасвирий санъат ихлосмандлари учун ҳақиқий совға бўлиши шубҳасиз.

Жаҳон маданиятининг ушбу мероси юртимизда жойлашгани бизнинг бахтимиздир. «Саҳродаги Лувр» номи билан машҳур Савицкий музейи ноёб ва бетакрордир, унинг бой коллекциясини бутун дунё кўриши лозим.[4]

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, дарҳақиқат маданият ва санъат соҳасида жуда катта тарихий ўзгаришлар бўлди. Айниқса мамлакатимизнинг чекка ҳудудларида машҳур санъаткорларимизни куй кўшиқлари билан халқни кайфиятини кўтариб байрам тадбирларини ўтказгани халқни янада жонлантирди. Бир вақтлар машҳур санъаткорларни яқиндан кўриш улар орзуси эди. Уларни яқиндан кўрган халқ улардан мотивация олди. Ижодкорларимиз улар билан яқиндан суҳбат қуриб, яшаш шароитлари билан танишишди. Ҳунармандларнинг иш фаолиятини кўришди. Бугунги кунда мамлакатимизнинг равнақи учун уларнинг ҳунармандчилик ишларига инновацион ёндашаётганликларини кўриб завқланишди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан жорий йил 26 майда имзоланган “Маданият ва санъат соҳасининг жамият ҳаётидаги ўрни ва таъсирини

янада ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармон ва “Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарор Давлат дастурининг 218-банди.

2. <https://adolat.uz/news/madaniyat-va-sanat-sohasiga-etibor>

3. Ўзбекистонда миллий маданият: ислохотлар ва асосий йўналишлар
Жамшид Шарипов, “Тараққиёт стратегияси” маркази бўлим бошлиғи 1816 | 23 Ноя. 2021 й.

4. <https://yuz.uz/news/madaniy-meros-ilmiy-tadqiqot-instituti-tashkil-etildi>